

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7992338>

УДК 004.85

ВАЖНОСТЬ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ

М.М. Жукова,

магистр, напр. «Педагогическое образование», гр. ПЭП22о1

Т.В. Коротаева,

к.и.н., доц.,

СГЭУ,

г. Самара

Аннотация: Одним из требований обновлённых ФГОС к результатам образования выступает требование к формированию критического мышления, как одной из способности обучающегося познавать мир и строить суждения на основе данных. В данной статье мы раскрыли роль развития критического мышления в обучении, а также дали несколько практических рекомендаций.

Ключевые слова: критическое мышление, рефлексия в образовании, совершенствование школьного и университетского образования

THE IMPORTANCE OF CRITICAL THINKING

M.M. Zhukova,

master, direction "Pedagogical education", gr. PEP22o1

T.V. Korotaeva,

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor,

SGEU,

Samara

Annotation: The requirements of modern education are about having students who can critical think. Critical thinking is very important part of education and we being teachers should be able to teach our students to think in this way. In this article we discuss the importance of

critical thinking and give some practical advise how to use it on a daily basis.

Keywords: critical thinking, education, reflection in education, improment school and university education

Рассматривается роль развития критического мышления в образовании, а также факторы, способствующие и препятствующие формированию критического мышления у обучающихся.

На сегодняшний день роль и функции образования претерпевают ряд изменений, одной из причины которых является изменение социально – общественного порядка, норм и законов. Федеральный государственный Стандарт об образовании (далее ФГОС) нового поколения предъявляет уже и новые требования к образовательным результатам, как в школе, так и в ВУЗах. Важнейшим отличием нового Стандарта является его упор на формирование метапредметных результатов, которые представляют собой те знания, умения и навыки, которые помогут обучающемуся не только воспроизводить и использовать данные ему знания, но и самостоятельно их добывать, перерабатывать, структурировать и осмысливать, действовать в новых ситуациях, применяя сформированные навыки [1].

Одним из требований ФГОС к результатам образования выступает требование к формированию критического мышления, как одной из способности обучающегося познавать мир и строить суждения на основе данных. Таким образом встаёт вопрос о том, помогает ли школьное и университетское образования формировать критическое мышление или наоборот сдерживает его развитие?

Для начала следует разобраться что такое критическое мышление и как оно формируется у школьников и студентов. Впервые этот термин с привязкой к образованию ввёл философ и педагог Джон Дьюи, он считал, это одной из главных задач школьного образования должно стоять развитие критического мышления. Это широкое понятие, которое включает в себя множество аспектов, в основе которого лежит компетенция рационального анализа, оценки информации, необходимых для адекватного принятия решений, а также формирования личности человека, его кругозора и

мировоззрения. На формирования критического мышления могут влиять множество факторов, одним из которых являются когнитивные искажения, индивидуальные особенности работы головного мозга, знание логических принципов и их применение. Человек со сформированным критическим мышлением способен анализировать информацию из разных источников, оценивать ее с различных сторон, делать выводы на основе этих данных, находить противоречия и давать им объяснения, применять индукцию и дедукцию, применять законы логики, приводить корректные аргументы, находить ошибки в своих действиях и действиях других людей вне зависимости от их опыта, стажа, позиции в обществе, возраста и т.д. [2].

Если смотреть на критическое мышления с точки зрения образования, то это набор определённых метапредметных навыков и умений, которые должны формироваться в процессе обучения. Но с чего вообще должно начинаться его развитие, могут ли отдельные дисциплины взять на себя эту роль? Выделяют 4 группы дисциплин, в которых хорошо прослеживается влияние на формирование критического мышления: когнитивная психология, логика, теория вероятности, теория аргументации, как наука о том, что такое убедительные и адекватные аргументы, однако элементы данных дисциплин могут применять на своих уроках любые учителя предметники в школе, а также преподаватели в ВУЗах не зависимо от того, что изучает их дисциплина. Критическое или рефлексивное мышление основывается не на критике других, но в первую очередь на осознании несовершенства своего собственного мышления и признания своих искажений.

На сегодняшний день перед преподавателями стоит вопрос о том, что является ли предрасположенность критически мыслить главным фактором при овладении данного навыка или же его можно формировать и тренировать. В данном случае можно провести аналогию с любым другим школьным предметом (математикой, литературой, иностранным языком и т.д.). Конечно, тут оказывают влияние много факторов, начиная от воспитания, образа мышления, традиций и установок, интереса обучающегося к той или иной дисциплине, однако при качественном уровне вовлечения и мотивации обучающихся велика вероятность того, что, не смотря на

все эти значительные факторы, каждый ученик овладеет знаниями по данному предмету, пусть и на своём уровне [3].

Какой должна быть образовательная среда, чтобы формирование и развитие критического образа мышления было максимальным? Как должна выглядеть школа или университет, в которых формируется критическое мышление? Во многом это зависит от конкретного учебного заведения, так как даже в рамках одной страны на сегодняшний день представлено огромное количество ВУЗов и школ, в которых используются различные формы работы.

Факторы, влияющие на развитие критическое мышление в образовании:

1. В первую очередь, это дискуссионные формы работы на уроках и во внеурочной деятельности. Важность дискуссий, дебатов и изучения спорных вопросов проявляется в том, что при данных формах работы учебная задача заставляет обучающегося приводить аргументы, рассматривать ситуацию с позиции другого человека, смотреть на вопросы под другим углом. При этом очень важно услышать позицию отличающуюся от собственной, попытаться понять, почему это имеет место быть, привести подтверждения своей точки зрения, но принимая точку зрения других во внимание. Задача учителя – создать такую среду, чтобы в ней обитали такие вопросы, отвечать на которые можно по разному, но при этом аргументировано и чтобы дискуссия была неотъемлемой частью этой обучающей среды. Также важно отсутствие непоколебимого авторитета, мнение которого является единственно существующей истиной. Лекции – это способ получения информации, который напрочь противоречит формированию критического мышления, ведь есть только мнение автора, педагога или лектора, а обучающие должны покорно эти данные записать и транслировать дальше без непосредственной обработки своих собственным критическим фильтром [4].

2. Проблемно – ориентированное и исследовательское обучение ставит целью, как раз рассмотреть явления под разным углом, ставить акцент не на конечную цель, как результат обучения, а в какой то степени на сам процесс, на поиск и аргументацию, на обмен знаниями и взглядами [5].

3. «Хорошая» или исследовательская лекция, при которой лектор не просто пересказывает научную информацию, а воспроизводит исследование, объясняет процесс исследования и научного поиска, рассказывает, как мы находим ответы на сложные вопросы. В данном случае подразумевается, что студент или обучающийся вовлекается в процесс и тоже погружается и проживает процесс поиска ответа на научный вопрос.

4. Экономические факторы, которые проявляются в невозможности или препятствии проведению дискуссий, мозговых штурмов, дебат и других форм работ, которые оказывают влияние на критическое мышление. Экономически легче и выгоднее поставить преподавателя, который будет вещать на огромную аудиторию, а ещё выгоднее записать его на аудио носитель и распространять на обучающихся без какой либо обратной связи.

5. Отсутствие необоснованных решений, абсолютных авторитетов, а также педагогов, которые сами не владеют развитым критическим мышлением. Очень часто родители и учителя навязывают подрастающему поколению своё мнение без должной аргументации, без опоры на интерес самого обучающегося, без должного объяснения, почему это так. При этом они желают посадить семя критического мышления в их воспитанников. Но это просто невозможно, ребёнок с детства должен понимать, что такое причинно-следственные связи, получать адекватную аргументацию предложенных вариантов, а также иметь несколько вариантов течения обстоятельств. Также очень важно не подавлять инициативу обучающегося, например, в выборе темы, а наоборот предоставлять наибольший список для выбора самим обучающимся.

6. Наличие возможности создания своей индивидуальной образовательной траектории, при которой у обучающегося появляется возможность выбирать и аргументировать то или иное направление для более глубокого изучения.

Для измерения уровня критического мышления измеряются навыки и установки в комплексе. Существует систематический подход к разработке тестовых заданий (Evidence centered design) с автоматической проверкой, который определяет уровень таких сложных конструкторов, как критическое мышление. Суть данного подхода в том, что понятие «критическое мышление» разбивает на

определённые составляющие (знания, умения, навыки, установки), затем нужно выделить поведенческие признаки, которые сообщают о наличии того или иного знания, навыки или установки. После этого формируются задания, при ответе на которые проходящий тест проявляет данные признаки [6-8].

Выводы по статье

Развитие критического мышления в образовании – один из ключевых аспектов современного обучения. Критическое мышление с точки зрения образования, то это набор определённых метапредметных навыков и умений, которые должны формироваться в процессе обучения. Перед современными педагогами стоит вопрос о том, как формировать эти универсальные учебные действия, которые способствовали бы развитию критического мышления. В данной статье мы предложили 6 основных факторов, учитывая которые появляется возможность формирования критического мышления у обучающихся. Среди этих факторов выделяется использование проблемно – поисковых методов работы на занятиях, отсутствие жёстких рамок, поощрение творчества и самостоятельности. Развитие критического мышления – это не простой аспект обучения, однако при правильных подходах и методах появляется возможность его формирования и развития.

Список литературы

[1] Федеральные государственные образовательные стандарты [Электронный ресурс] – URL: <https://fgos.ru/> (дата обращения: 26.04.2023)

[2] Волков Е.Н. Тесты критического мышления: вводный обзор // Психологическая диагностика. – 2015. № 3. 5-23 с. [Электронный ресурс] – URL: <https://evolkov.net/critic.think/tests/Critic.Think.Tests.Volkov.E.2015.pdf> (дата обращения: 26.04.2023)

[3] Корешникова Ю.Н. Организационные и педагогические условия формирования навыка критического мышления у студентов российских вузов / Ю.Н. Корешникова, И.Д. Фрумин, Т.В. Пащенко // Университетское управление: практика и анализ. – 2021. Т. 25. № 1. 5-17 с.

[4] Шакирова Д.М. Критическое мышление / Д.М.Шакирова. – Казань: ГАОУ ДПО ИРО РТ, 2019. Вып.3. 146 с. – (серия «методология. технологии. инновации»).

[5] И.В. Муштавинская. «Технология развития критического мышления на уроке и в системе подготовки учителя» метод. пособие.: КАРО – Санкт-Петербург, 2009.

[6] Авдеева И.М. Критическое мышление как системный фактор непрерывного образования / И.М. Авдеева // Постметодика. – 2001. № 2.

[7] Фелтон М.К. Подходы к аргументации при обучении критическому мышлению / М.К. Фелтон // Перемена. – 2005. № 4. 6-13 с.

[8] Заир-Бек С.И. Развитие критического мышления через чтение и письмо: стадии и методические приемы / С.И. Заир-Бек // Директор школы. – 2005. № 4. 66-72 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Federal state educational standards [Electronic resource] – URL: <https://fgos.ru/> (date of access: 04/26/2023)

[2] Volkov E.N. Tests of critical thinking: an introductory review // Psychological diagnostics. – 2015. No. 3. 5-23 p. [Electronic resource] – URL:

<https://evolkov.net/critic.think/tests/Critic.Think.Tests.Volkov.E.2015.pdf> (date of access: 04/26/2023)

[3] Koreshnikova Yu.N. Organizational and pedagogical conditions for the formation of the skill of critical thinking among students of Russian universities / Yu.N. Koreshnikova, I.D. Frumin, T.V. Pashchenko // University management: practice and analysis. – 2021. V. 25. No. 1. 5-17 p.

[4] Shakirova D.M. Critical thinking / D.M. Shakirova. – Kazan: GAOU DPO IRO RT, 2019. Issue 3. 146 p. – (series "methodology. technologies. innovations").

[5] Mushtavinskaya I.V.. "Technology for the development of critical thinking in the classroom and in the system of teacher training" method. allowance.: KARO – St. Petersburg, 2009.

[6] Avdeeva I.M. Critical thinking as a systemic factor in continuous education / I.M. Avdeeva // Postmethod. – 2001. No. 2.

[7] Felton M.K. Approaches to argumentation in teaching critical thinking / M.K. Felton // Change. – 2005. No. 4. 6-13 p.

[8] Zair-Bek S.I. Development of critical thinking through reading and writing: stages and methods / S.I. Zair-Bek // Director of the school. – 2005. No. 4. 66-72 p.

© М.М. Жукова, Т.В. Коротаева, 2023

Поступила в редакцию 19.04.2023

Принята к публикации 11.05.2023

Для цитирования:

Жукова М.М., Коротаева Т.В. Важность развития критического мышления в образовании // Инновационные научные исследования. 2023. № 5-2(29). С. 103-110. URL: <https://ip-journal.ru/>